

Анна Чернишук
Chernushyk Anna

учениця 11-А класу, Харківської гімназії № 39,
член міського Клубу юних миротворців ХМОУС
1948grom@gmail.com

ДОСВІД РОБОТИ ЮНИХ МИРОТВОРЦІВ МІСТА ХАРКОВА У РОЗБУДОВІ СУСПІЛЬСТВА У ДУСІ МИРОЛЮБСТВА ТА БРАТЕРСТВА

Проаналізовано аспекти діяльності Міського Клубу юних миротворців, при Харківській організації учнівського самоврядування Доведено, що робота міського Клубу своєю діяльністю підкреслює статус Харкова, як Міста-миротворця, сприяє позитивному розвитку молоді у дусі взаємоповаги, порозуміння та миролюбства, що є вкрай актуальним сьогодні. Запропоновано перспективні напрямки роботи міського Клубу юних миротворців ХМОУС.

Ключові слова: ХМОУС, юні миротворці, Міський Клуб юних миротворців Харкова, проєктів «Школа миру» та «Юний миротворець», партнерство з організацією «Громадське об'єднання миротворців, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни».

Aspects of the activities of the City Club of Young Peacemakers under the Kharkiv Student Self-Government Organization have been analyzed. It has been proven that the work of the City Club emphasizes the status of Kharkiv as a peacemaker city, contributes to the positive development of young people in the spirit of mutual respect, understanding and peace, which is extremely relevant today. Proposed promising areas of work of the city Club of young peacekeepers of the KhMSU.

Міський Клуб юних миротворців, при Харківській організації учнівського самоврядування, існує вже понад 10 років. Цьогоріч він об'єднує у дієвий механізм 156 шкіл та близько 6700 молодих харків'ян, що носять почесне звання «юний миротворець». Ми є активними учасниками Всеукраїнських проєктів «Школа миру» та «Юний миротворець», маємо унікальний Музей миротворчого руху - єдиний в Україні, який функціонує на базі Харківської загальноосвітньої школи № 28. Музей складається із 9 змінних експозицій, що присвячені історії розвитку миротворчого Руху Харкова, у 2021 році музей був поповнений новою експозицією «На крилах Миру», що була ініційована та проведена Радою музею. Хочу зазначити, що представники Ради музею, стали бронзовими переможцями Всеукраїнського конкурсу екскурсив Музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу».

Міський Клуб юних миротворців став ініціатором проведення першої дипломатичної онлайн-місії "На крилах Миру" школярів міста Харкова, фінальним етапом якої, стало підписання, 22 вересня.2021 року, та

розповсюдження резолюції про співпрацю між закладами освіти нашого міста та учнями європейських шкіл, у питанні розвитку миротворчого Руху серед молоді.

Члени міського Клубу є ініціаторами проєктів та акцій, що були втілені у загальноміському масштабі «На крилах Миру», «Подорож заради Миру», «Грані миротворчості», «Із миром у серці», «Миродар крокує Планетою», «Марка миру».

Ми стали учасниками 3 Міжнародних онлайн-конференцій миротворців ООН, завдяки партнерству з організацією «Громадське об'єднання миротворців, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни», провели відео-мости Миру зі студентами із Франції та Демократичної Республіки Конго за підтримки фонду ЮНІСЕФ та Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» – AISP/SPIA, відвідали урочисті заходи у Харківському дипломатичному клубі.

До Міжнародного Дня Миру-2021 був проведений флешмоб «Посмішка Миру» та відбулось відкрите засідання міського Клубу юних миротворців.

Наші лідери є активними учасниками Великої ради старшокласників та Координаційних засідань ХМОУС.

У грудні 2021 року, до Дня місцевого самоврядування, юні миротворці стали учасниками зустрічі Харківського міського голови І. О. Терехова із лідерами учнівського самоврядування нашого міста. Відбулась презентація учнівських проєктів та активне спілкування учнівської молоді з Ігорем Олександровичем, стосовно нових векторів розвитку молодіжного руху у місті та обговорення «Стратегії розвитку міста Харкова-2030».

Протягом останніх 5 років, на базі міського Клубу, активно працює редакція міського дайджесту «Голос миру», щорічно випускається 10 спецвипусків, редакція є автором буклетів та презентацій про Рух юних миротворців та коміксу для дітей «Знайомство із Мирчиком». Персонаж, який був створений із відцифрованих дитячих малюнків, і сьогодні є нашим символом – Миродаром, тим, хто дарує Мир.

Традиційно відбувся міський зліт юних миротворців і волонтерів, на якому заклади освіти нашого міста отримали почесне звання «Школа Миру - 2021».

Ми стали учасниками міського онлайн-марафону «Діти Харкова - ЗА МИР!», записали відео-звернення до світової спільноти із закликом про мир в Україні, більше ніж на 15 мовах світу із 21 європейського міста, де на сьогодні перебувають юні миротворці.

Яскравою подією стала участь, у онлайн-конференції, приуроченій 20-ій річниці відзначення Міжнародного дня миротворців ООН, яка відбулася 30 травня 2022 року, у Женеві, представників міського Клубу юних миротворців Харкова та «Подорожі заради Миру», делегації юних харків'ян, які на даний час перебували за кордоном, разом з кураторами - педагогами, волонтерами громадського руху в урочистих заходах, з нагоди 20-ї річниці відзначення Міжнародного дня миротворців ООН, у Палаці Націй, у Європейській штаб-квартирі ООН (Женева, Швейцарія), з 26

травня по 02 червня 2022 року. Завдання, що постало перед учасниками делегації, передати меседж юних миротворців Харкова, представникам миротворчих кіл ООН, щодо необхідності встановлення та підтримки миру в усьому світі, у контексті поточної ситуації. Учасники міського Клубу юних миротворців та куратори - педагоги взяли участь у круглому столі: «Військово - патріотичне виховання учнівської та студентської молоді в умовах боротьби за Україну», що відбувся 07 червня 2022 року.

Вважаємо, що робота міського Клубу своєю діяльністю підкреслює статус Харкова, як Міста-миротворця, сприяє позитивному розвитку молоді у дусі взаємоповаги, порозуміння та миролюбства, що є вкрай актуальним сьогодні.

Перспективними напрямками роботи міського Клубу юних миротворців ХМОУС вбачаємо:

- проектну діяльність;
- створення веб-порталу миротворчих ініціатив для залучення учасників зі всього світу;
- розширення географії Руху юних миротворців;
- розвиток міжнародного співробітництва;
- використання веб - простоту для оприлюднення результатів діяльності через збільшення активності у соціальних мережах;
- пошук нових партнерів та удосконалення дипломатичних зв'язків.

Долучайтеся! Давайте робити добрі справи – разом! Іди, мій Друже, дорогою добра!